

TÍTULO: INOVAÇÃO NA APRENDIZAGEM EM ENFERMAGEM: UNINDO SIMULAÇÃO REALISTA E VIVÊNCIA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764633

AUTORES: LIANDRA MARIA FREIRE RODRIGUES, JOEL AGUIAR RODRIGUES, JOSÉ HENRIQUE MOREIRA ALBUQUERQUE, MARIA FERNANDA SOUSA DE OLIVEIRA, ROSALINA DÁFYNE FROTA HOLANDA.

INTRODUÇÃO: A FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM EXIGE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS QUE INTEGREM TEORIA E PRÁTICA, ESPECIALMENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. A SIMULAÇÃO REALÍSTICA (SR) PERMITE VIVENCIAR CENÁRIOS CRÍTICOS DE FORMA SEGURA, MAS A TRANSIÇÃO PARA A PRÁTICA REAL APRESENTA DESAFIOS QUE EXIGEM ADAPTAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA PRÁTICA DA ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. **MÉTODOS:** SE CARACTERIZA COMO RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CARÁTER DESCRITIVO, DESENVOLVIDO EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE SOBRAL-CE, EM UM ESTÁGIO EXTRACURRICULAR NO SETOR DA EMERGÊNCIA. FORAM DESENVOLVIDAS SIMULAÇÕES, PERMITINDO A VIVÊNCIA DE SITUAÇÕES REAIS SOB SUPERVISÃO DE ENFERMEIROS EMERGENCISTAS, RESIDENTES DE ENFERMAGEM E FISIOTERAPEUTAS. AS ATIVIDADES FORAM DIRECIONADAS PELAS DEMANDAS DE CADA SETOR, CONTEMPLANDO A EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E REALIZAÇÃO DE REGISTROS DE ENFERMAGEM. **RESULTADOS:** AS VIVÊNCIAS REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO CONTRIBUÍRAM DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E PROFISSIONAL, SOBRETUDO NA ÁREA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. A PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS E REGISTROS DE ENFERMAGEM FAVORECERAM NO APRIMORAMENTO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E DA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DOS CUIDADOS. O ENVOLVIMENTO EM SITUAÇÕES CRÍTICAS, COMO PARADAS CARDIORRESPIRATÓRIAS (PCR), MANOBRAS DE RCP, ATENDIMENTO A PACIENTES COM TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO (TCE), POLITRAUMATIZADOS E VÍTIMAS DE PERFURAÇÃO POR ARMA DE FOGO (PAF), CONTRIBUIU PARA O FORTALECIMENTO DA TOMADA DE DECISÃO, DA CAPACIDADE DE TRABALHO EM EQUIPE E DO PREPARO EMOCIONAL FRENTE A CENÁRIOS DE ALTA COMPLEXIDADE. **CONCLUSÃO:** DIANTE DO EXPOSTO, A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO SETOR DE EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA PROPORCIONOU UM APRENDIZADO SIGNIFICATIVO, POSSIBILITANDO A INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO ATIVA EM PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS DAS ASSISTÊNCIAS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ALÉM DISSO, A ATUAÇÃO EM CENÁRIO DE PCR, O CONTATO DIRETO COM PROCEDIMENTOS INVASIVOS E A INSERÇÃO EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PERMANENTE, ENFERMAGEM, SIMULAÇÃO, TREINAMENTO POR SIMULAÇÃO.